

K.KARIMOV SHÍĠARMALARÍ TILINDE SINONIM SÓZLERDÍŇ QOLLANÍLÍWÍ**Karlıbaeva G., Ayapova H.**

Berdaq atındađı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti

Rezyume: Maqalada K.Karimov shıġarmaları tilinde qollanılğan sinonim sózlerdiń lingvopoetikalıq ózgeshelikleri analiz etilgen.**Tayanish sózler:** leksikologiya, antonim, sinonim, lingvopoetika, lingvopoetikalıq analiz.**Rezyume:** Maqolada K.Karimov asarlari tilida ishlatilgan sinonim sózlarning lingvopoetik xususiyatlari tahlil qilingan.**Tayanch sózlar:** leksikologiya, antonim, sinonim, lingvopoetika, lingvopoetik tahlil.**Аннотасия:** В статье анализируются лингвопоэтические свойства синонимов, используемых в языке произведений К.Каримова.**Основные слова:** лексикология, антоним, синоним, лингвопоэтика, лингвопоэтический анализ.**Resume:** The article analyzes the linguopoetic properties of synonyms used in the language of K.Karimovs works.**Basic words:** lexicology, synonyms, linguopoetics, linguopoetic analysis.

Kórkem shıġarma ushın sóz mánilerine tiyisli jaġdaylardıń biri sózdiń sinonimlik mánileri bolıp esaplanadı. Sonıń ushın da tilimizde mánilik jaqtan bir-birine jaqın sózlerdiń toparı kóp. Biraq sol mániles sózlerdiń ózine tán ózgesheligi, ayrıqshalıǵı bolatuǵınlıǵı sózsiz. Bunday sinonimlik mániler shıġarma tiliniń kórkemligin hám obrazlardıń ózinsheligin támiyinlewde úlken áhmiyetke iye boladı.¹

K.Karimovtıń dóretiwshiligi óziniń milliy ózgesheligi menen ayrılıp turadı. Onıń shıġarmaları qaraqalpaq tiliniń bay leksikalıq baylıǵınan sheberlik penen paydalana alıwı menen stillik jaqtan ózgeshelikke iye. Mısallar: Al, Qulmannıń hayalı bolsa júregindegi dárt hásiretlerin tili arqalı tóger, biraq kókiiregi jeńillesiwdiń ornına dárt penen beterirek tolar edi (I, II, 109-bet). Jaz boyı mıs qaynaǵan ıssılardıń izi úzilmeytuǵın Qızılqum sahrasında ósken hár bir shóp, hár bir giya ilajı bolsa suwǵa jaqınraq jerge ósiwge umtıladı (I, II, 186-bet). Álqıssa birew dáwletli, dańqlı, abıraylı adamdı kórip, “hey, ol da ózime uqsáǵan adam eken goy” dep qoya qalar (I, II, 228-bet). Ákesiniń dawısında ashıw, qáhar ya gázep joq edi (I, II, 266-bet).

Joqarıda keltirilgen mısallardaǵı dárt – hásiret, shóp – giya, dańqlı – abıraylı dáwletli, ashıw – qáhar – gázep sózleriniń mánileri bir-birine jaqın. Degen menen bul sózler jazıwshı tárepinen eki mánilik ottenok penen qollanıp tur hám bir-biri menen mánilesligi boyınsha birlesip kele

¹ Календеров М. Каракалпак тилиндеги синонимлердиң грамматикалық, структуралық хам лексика-семантикалық өзгешеликтери. Нокис: Каракалпакстан, 1989 5.61

aladı. Biraq olardıń ulıwma mánisi ortaǵ bolǵanı menen birewinde bar mání ayrıqshalıǵı ekinshisinen tabılmaytuǵını ózinen-ózi belgili bolıp turǵanday seziledi.

Tilimizdegi sinonimlerdi mánisi jaǵnan bir-birine jaqın bolǵanı menen olardı qálegen jerde almastırıp qollanıp kete beretuǵın sózler dep qarawǵa bolmaydı. Olar tek bir-biri menen bir mánilesliǵı jaǵnan birlesip keletuǵın bolsa, al olar ushın ulıwma mání ortaǵ bolǵanı menen olardıń hárbiri ózinshe ózgeshelikke iye bolıp otıradı. “Aǵabiy” romanındaǵı bazı bir sózler qálegen orında da bir-biriniń sinonimi bolıp kele beredi. Olar jeke turǵanda da, tekst ishinde de sinonim bolıp turatuǵınlıǵı sezilip turadı. Mısallar: Iyinlerinen Qarataw kibi zil bolıp basqan erksizlik penen belgisizlik júgi alıp taslanǵan, olar endi qustay erkin, qustay azat edi (III, 12-bet). Qulimbettiń úyine barıp edi, ekewiniń de sóziniń bası quwıspadı, shaması kókireklerinde bir-birine degen ádawat, dushpanlıq otları tutanıp tarqastı (III, 40-bet). Almaǵan óshi, qaytpaǵan qastı bardur birewde! (III, 160-bet). Qaydan kelgenin bilmeydi, birden “bul átirapta ań kóp bolsa kerek” degen oy sap ete qaldı da, ol qıyalında órshiy-órshiy balanı jıllı ornınan turıwǵa májbúrledi (I, II, 7-bet). Qanday biyǵam, táshwıshsız kúnler edi (I, II, 29-bet). Máselen, túlkini hiyleker, sum dep jiyyi-jiyi aytamız (I, II, 38-bet). Biy sarayǵa kóp márte kelgen, sol ushın bul jerdiń tártip-intizamın da biledi (I, II, 56-bet). Bizdi alla aldında gúnakar qılmań, tóbemizde quday bar, eki iynimizdegi eki perishte bar, inshalla bunısız da isimiz allanıń járdeminde pite berer (I, II, 59-bet).... Sol kúni hámmе quwanışlı, shaddı-qorram, Taǵabergen seyistiń kóp jıllardan berli kúlki ne ekenin bilmegen júzinen biy kúlki kórgen edi (I, II, 68-bet). Basın kótermey biydiń sózin maqullap otıra berdi. Gellesinde bir sawal shır gúbelek aylanar: “Ne qılıw kerek?. Uslap beriw kerek pe? Joq, qash dep aytıw kerek pe? (I, II, 100-bet). Salamat bolsın, aǵayın aman bolsın, Shaxmurat biy saw bolsın, degen dawıslar bir kóterilip, sońınan basıldı (I, II, 51-bet). Qulshıjan, alıstan at harıtıp, aǵayındı kóreyin dep kelipsiz, al ol jaqtan xabar keltirdińiz, elińizdegi qaraqalpaq bawırlarımızdıń halı qanday, jaǵdayı qanday? (I, II, 51-bet). Dıǵırıq qay jerde, qay jer qumlaq, qay jer boz, qaysı jerde oy, shuqır barın pámlap bara ber (I, II, 63-bet). Kelesi tańda mańǵıtlardıń biyi Qojamyardıń awılına atlanıwdıń ornına Buxaraǵa, jorasınıń janazasına atlanıwǵa májbúr boldı. Qojamyardı namazda ushıratıp, sóylesiwdi kewline túyip qoydı (I, II, 157-bet). Onda she, dep gápin jalǵastrıp sháhar aqsaqalı, taza qalanıń jobası menen ornın tańlawdı Erejep biyge buyırsaq, ne deysizler? (I, II, 398-bet).

Mısallarda keltirilgen erkin – azat, ádawat – dushpanlıq, óshi – qasti, oy – qıyal, biyǵam – táshwıshsız, hiyleker – sum, tártip – intizam, alla – quday, quwanışlı-shaddı-qorram, bas – gelle, salamat – saw-aman, halı – jaǵdayı, oy – shuqır, janaza – namaz, sháhar – qala sinonim sózleri jeke turıp ta sinonim bola aladı. Al, romanda qollanılǵan geypara sozler tek anaw yamasa mınaw konteksttiń ishinde belgili bir mánisinde ǵana ekinshi sóz benen sinonim bola aladı. Mısallar: Qullası tartınbasın, awılǵa qaytsın, elge qaytsın (I, II, 76-bet). Kimnińdur mehribanlıǵına, tásellesine, jubatıwlarına kewli mútáj edi (III, 15-bet). Durıs, bendeniń, urısta qolǵa túsken tutqınıń janına kim qural ilip, mine al, dep qoyar edi? (I, II, 138-bet). Sháhar kem-kemnen átirapqa en jayıp, tolısıp, keńeyip hám bayıp barar edi (I, II, 277-bet).

Mısallarda keltirilgen awılǵa elge, tásellesine – jubatıwlarına, bendenin – tutqınıń, tolısıp keńeyip bayıp sózleri kontekstlik mánileri tiykarında óz ara sinonim esaplanadı.

Tilimizdegi sinonimler jasalıwı jaǵnan kóp ǵana ishki zańlılıqlarǵa iye. Sinonimlerdiń ádewir bólegin frazeologiyalıq sóz dizbeklerinen jasalǵan sinonimler quraydı. “Aǵabiy” romanında da frazeologiyalıq sóz dizbeklerinen jasalǵan sinonimler kóp qollanılǵanlıǵınıń gúwası bolamız. Bunday sinonimlerdiń ayrıqshalıǵı jay sózlerge qaraganda ótkir seziledi. Mısallar: Berkinbay keshirek úylengen edi, buǵan, álbette, qolı qısqaqlıǵı, kambaǵallıǵı sebepshi boldı (III, 157-bet).

Qattiraq shiqqan dawıstan sawdager shorship ketti. Seskengenligin jasırmaq ushın oń qolınan juwan barmaqları menen shoq saqalın tutamladı (I, II, 210-bet). “Ele suw júrek, qorqaq pa ediń Paydalı?!” dep oyladı Sırım (I, II, 414-bet). Balanıń kóringen izden qorqqanınan arı kelip, ózine ızalandı (I, II, 11-bet). Tik ayaqta turıp uyqılay beretuǵın jısqı kibi ol da kózlerin jumbastan, harıp-sharshaǵan sanasına hám haldan tayǵan denesine quwat beretuǵın uyqıǵa ketti me eken? (I, II, 104-bet). Awılǵa kelgennen keyin qádimgidey qolı ashıqlıǵın dawam ete berdi (III, 44-bet). Basın qasıp oylanıp turǵan Xalmurat inisiniń sózi qamshı boldı ma, ya óziniń saqıylıǵı oyandı ma, meniń de shúlen qazan tarqatqanıń bolsın, dep suwıq demin aldı (III, 238-bet).

Berilgen mısallardaǵı jeke sózler menen sinonimlik qatnasta kelgen frazeologizmlerdiń emocionallıq mánisi jay sózden bolǵan jubaylardıń mánisine qaraǵanda oǵada ótkir ekenligi belgili. Sonlıqtan da “Aǵabiy” romanında frazeologiyalıq sinonimler ayrıqsha orın iyeleydi. Sol arqalı jazıwshı aytayın degen pikiriniń obrazlılıǵına erisken. Frazeologiyalıq sinonimlerde absolyut sinonimiya bolmaydı. Mánisi óz ara teppe-teń keletuǵın frazeologiyalıq sinonimler tilde az ushırasadı. “Aǵabiy” romanında qollanılǵan sinonim sózlerdi izertlew nátiyjesinde frazeologiyalıq sinonim sózler kóplesh ushırasatuǵınlıǵı jáne de avtor kontekstli sinonimlerden sheber qollanılǵanıń gúwası bolamız. Sinonimlerdi qollanıw arqalı shıǵarmanıń tillik ózgeshelikleri, mánilik jaqtan ótkirliǵi ele de artqan.

Paydalanılǵan ádebiyat:

1. Календеров М. Каракалпак тилиндеги синонимлердиң грамматикалык, структуралык хам лексика-семантикалық өзгешеликтери. Нөкис: Каракалпакстан, 1989 5.61
2. Кеңесбай Каримов «Агабий I,II китаплар». Нөкис, «Билим»,2017.
3. Кеңесбай Каримов «Агабий III китап». Ургениш, «Хорезм»,2016.
4. Кеңесбай Каримов «Агабий IV китап». Нөкис, «Каракалпакстан»,2017.